

Primljeno: 23.10.2020.
Prihvaćeno: 26.11.2020.

Pregledni rad

NEKI KORELATI I DISKRIMINATIVNOST TESTA PRAVLJENJA TRAGA

Selman Repišti, MA psihologije

Klinika za psihijatriju, Klinički centar Crne Gore,
Podgorica, Crna Gora
selman9r@yahoo.com

Sažetak

Test pravljenja traga (TMT) je široko dostupan i lako primjenjiv neuropsihološki instrument koji se sastoji od dva dijela – TMT-A i TMT-B. Drugi dio testa kognitivno je zahtjevniji od prvog, te je za njegovo dovršavanje potrebno više vremena. Rezultat na ovom testu odraz je egzekutivnih i s njima povezanih funkcija, a slabiji skorovi primarno su odraz disfunkcije prefrontalnog korteksa mozga. Pored izvorne, dostupne su i druge forme ovog testa: kompjuterizovani TMT, forma za stariju djecu, sveobuhvatna forma TMT-a i verbalni TMT. Nalazi istraživanja pokazuju da je starijim ispitanicima, te osobama nižeg nivoa obrazovanja potrebno više vremena da dovrše ovaj test. Isto tako, vrijeme provedeno u rješavanju TMT-a je, u odnosu na zdravu populaciju, duže u populaciji osoba sa dijagnozom shizofrenije, a još duže kod pojedinaca koji su doživjeli traumatsku povredu mozga. I postojanje nekih drugih psihijatrijskih, kao i neuroloških poremećaja odražava se na skor postignut na TMT-u (npr. depresivni poremećaj, blagi kognitivni

poremećaj, demencija Alzheimerovog tipa, tumori prednjeg režnja mozga). Diskutovano je o mogućnostima primjene TMT-a kod nas, kao i o nužnosti primjene ne samo kvantitativnog, već i kvalitativnog pristupa prilikom interpretacije uratka na ovom testu. Na kraju rada, istaknuta su neka ograničenja primjene TMT-a.

Ključne riječi: Test pravljenja traga (TMT), kognitivni skrining, egzekutivne funkcije, shizofrenija, traumatska povreda mozga (TBI), klinička neuropsihologija

UVOD

Tehnike za skrining neuropsiholoških deficita popularno su, široko dostupno i ekonomično oruđe kako profesionalaca u oblasti kliničke prakse, tako i istraživača koji provode fundamentalne studije. Cilj ovog rada jeste prikazati *Test pravljenja traga* (engl. *Trail Making Test – TMT*, npr. Reitan, 1958), kao jednu iz grupe ovakvih tehnika, primarno u terminima njegovih diferencijalno-dijagnostičkih dometa.

TMT se sastoji iz dva dijela (A i B). U okviru TMT-A, subjekt treba povezati nasumično raspoređene brojeve od 1 do 25 koji se nalaze u krugovima, bez podizanja olovke sa papira. Brojevi se povezuju od najmanjeg do najvećeg (1 – 2 – ... 24 – 25). Kada je riječ o TMT-B, subjektu je na raspolaganju 13 brojeva i 12 slova, a povezivanje se vrši po principu broj – slovo, i to od najmanjeg broja povezanog sa prvim slovom alfabetu, pa sve do najvećeg zadatog broja i posljednjeg ponuđenog slova alfabetu (1 – A – 2 – B ... 11 – K – 12 – L – 13). Zapravo, završava se brojem, budući da najviši ponuđeni broj nema slovo sa kojim bi se upario. Ukoliko subjekt napravi jednu ili više grešaka (npr. 1 – 3, 3 – D – 4), instruiše se da nastavi dalje, jer se, po pravilu, mjeri vrijeme za koje je sposoban izvršiti prvi, odnosno drugi dio testa. Jasno je da subjektima (i iz kliničke i nekliničke populacije) treba više vremena za dovršavanje drugog dijela testa. Nekada se računa i razlika između vremena potrebnog za dovršavanje dijela B i A (B – A), ali i omjer ova dva vremena (B/A). Može se takođe uzeti u obzir i broj pogreški na svakom dijelu testa (npr. Płotek et al., 2014). TMT-A visoko korelira sa TMT-B. U studiji čiji je autor Tombach (2004), povezanost je iznosila .74, što implicira više od 50% zajedničke varijanse. U drugoj studiji (Periáñez et al., 2007), zajednička varijansa kretala se od 25.30% (u poduzorku osoba sa shizofrenijom), preko

48.30% (u zdravoj populaciji) do 58.98% (u poduzorku osoba sa traumatskom povredom mozga).

Dostupna je i *komputerizovana* forma testa – C-TMT (engl. *Computerized Trail Making Test*), čiji je postupak primjene i skorovanja, naravno, automatizovan (Woods, Wyma, Herron i Yund, 2015). Postoji i *Sveobuhvatni test pravljenja traga* (engl. *Comprehensive Trail Making Test – CTMT*, Reynolds, 2002), koji se sastoji od pet dijelova, kompleksnijih u odnosu na dijelove standardnog TMT-a. Za djecu od 9 do 14 godina u upotrebi je *TMT za stariju djecu* (*Trail Making Test for older children – TMT-C*, Reitan i Wolfson, 1992). Ova verzija testa u prvom dijelu umjesto 25 sadrži 15 krugova sa brojevima, a u drugom isto toliko krugova sa brojevima i slovima. Konačno, *oralna/verbalna* verzija TMT-a (engl. *Oral Trail Making Test – OTMT*, Ricker i Axelrod, 1994) namijenjena je osobama oslabljenog vida i/ili deficitom u području motornih funkcija. Kako bi se napravila razlika između OTMT-a i klasičnog TMT-a, nekada se za klasičnu formu koristi akronim WTMT (slovo W, od engleske riječi *written*, označava da je riječ o pisanoj formi TMT-a).

Neuropsihološke funkcije koje su uključene u način izvođenja i sami uradak na ovom testu obuhvataju: vizuelno pretraživanje, brzinu procesiranja, kognitivnu fleksibilnost, egzekutivne funkcije i motorno izvođenje (Periáñez et al., 2007). Kako navodi Diamond (2014), egzekutivne (izvršne) funkcije obuhvataju radnu memoriju (zadržavanje informacija u ovom registru, kao i manipulisanje ovim informacijama), kognitivnu fleksibilnost i inhibitornu kontrolu (samokontrola, kontrola pažnje i disciplina), pri čemu se izdvajaju i više izvršne funkcije, kao što su planiranje, rezonovanje i rješavanje problema. Ardila (2018) predlaže pravljenje distinkcije između metakognitivnih (intelektualnih) i emocionalnih/motivacijskih egzekutivnih funkcija. Prvi klaster ovih funkcija bi obuhvatio intelektualne sposobnosti u pravom smislu te riječi, a drugi bi se odnosio na strategije socijalne adaptacije, odnosno na kognitivnu obradu emocija i impulsa kako bi njihova ekspresija poprimila socijalno prihvaljiv karakter. Llinàs-Reglà i saradnici (2017) su u studiji provedenoj u Španiji empirijski i statistički utvrdili da su za učinak na TMT-u naročito odgovorne funkcije vizuelnog pretraživanja i grafomotorna brzina, dok su to u manjoj mjeri radna memorija, inhibitorna kontrola i brzina vizuomotornog procesiranja. Ovdje treba imati u vidu da je istraživanje provedeno na uzorku osoba od 55 i više godina.

Kada je riječ o kognitivnoj (ne)fleksibilnosti, ova (dis)funkcija dolazi do izražaja na drugom dijelu testa, kada dolazi do promjene instrukcija (pravila): više ne treba povezivati brojeve sa brojevima, već brojeve sa slovima. U slučaju da subjekt nastavlja sa primjenom pravila koje je vrijedilo za prvi dio testa, posrijedi je mehanizam perseveracije. Neuroanatomski i neurofiziološki gledano, perseveracija bi ukazivala na deficit povezan sa prefrontalnim korteksom (PFC).

U nastavku rada će prvo biti prikazani rezultati istraživanja o nekim sociodemografskim karakteristikama ispitanika koje bi mogle uticati na TMT skorove, potom, mogućnost testa da pravi razlike između zdrave i dvije kliničke populacije (osoba sa dijagnozom shizofrenije i pojedinaца koji su doživjeli traumatsku povredu mozga).

DOB, POL I NIVO OBRAZOVANJA KAO PREDIKTORI SKOROVA NA TMT-u

Sa starenjem, očekuje se određeni stepen slabljenja kognitivnih funkcija. Nivo obrazovanja može djelovati kao protektivni faktor i usporiti, odložiti ili zamaskirati ovaj trend. Pol donekle određuje uradak u testovima vizuomotornih sposobnosti, pri čemu muškarci, generalno gledano, postižu više skorove u odnosu na žene (npr. Carey, Bogard, King i Suman, 1994).

U regresijskoj analizi koju su proveli Hamdan i Hamdan (2009), dob, pol i nivo obrazovanja objašnjavaju 37.6% varijanse rezultata postignutih na TMT-A, a 43.2% varijanse rezultata u okviru forme TMT-B. Isti autori navode da se najveći procenat varijanse može pripisati dobi (32.1%, odnosno 30.8%), potom nivou obrazovanja (5.1% i 15.2%), a najmanji polu (4.2%, odnosno 1.3%). Dakle, skorovi na TMT-A su nešto više određeni starošću i polom ispitanika u odnosu na skorove postignute na drugoj formi. Skorovi na TMT-B više su determinisani nivoom obrazovanja, u odnosu na skorove sa prve forme. Na osnovu rezultata iste studije (provedene u Brazilu, na uzorku zdrave populacije) možemo navesti da stariji ispitanici i osobe nižeg nivoa obrazovanja postižu slabije rezultate na oba dijela testa. Kada je riječ o polu, izgleda da žene postižu lošije rezultate u odnosu na muškarce na oba dijela testa, međutim, statistički značajne polne razlike utvrđene su samo na TMT-A.

U drugoj studiji, provedenoj u Turskoj, nisu dobijene statistički značajne polne ni dobne razlike u uratku na oba dijela testa (Türkeş, Can, Kurt

i Elmastaş Dikeç, 2015). Razlike s obzirom na nivo obrazovanja bile su značajne na TMT-B. Neznačajnost dobnih razlika može se objasniti restriktivnijim opsegom dobi koji su odabrali autori rada (od 20 do 49 godina, za razliku npr. od prethodno navedene studije u kojoj je minimalna dob bila 18, a maksimalna 81 godinu). U istom istraživanju dobijeni su statistički neznačajni efekti interakcije pola, dobi i nivoa obrazovanja na uradak na oba dijela TMT-a.

U jednoj libanskoj studiji, nisu dobijene statistički značajne polne razlike, dok su se dob (čiji je raspon bio 18-68 godina) i nivo obrazovanja pokazali kao statistički značajne determinante rezultata na oba dijela TMT-a (Chahine, Rammal, Fares i Abbas, 2019). Ove tri varijable objasnile su 24% varijanse rezultata na TMT-A i 32% varijanse na TMT-B.

Periáñez i saradnici (2007) dobili su da žene postižu statistički značajno niže rezultate na oba dijela testa kod ispitanika iz zdrave populacije, dok to nije bio slučaj kod osoba sa shizofrenijom, niti onih sa traumatskom povredom mozga. Nivo obrazovanja bio je povezan sa uratkom na TMT-B u uzorku osoba sa dijagnozom shizofrenije, dok su i nivo obrazovanja i dob korelirali sa uratkom na istom dijelu TMT-a kod osoba sa traumatskom povredom mozga.

U skladu sa prikazanim rezultatima, javila se potreba da se normativni skorovi stratifikuju po dobi i nivou obrazovanja (npr. Tombaugh, 2004). U tabeli 1 prikazano je prosječno vrijeme (u sekundama) koje je bilo potrebno zdravim ispitanicima da dovrše TMT-A, odnosno TMT-B.

Tabela 1. Prosječni rezultati zdravih ispitanika na TMT-u, po dobi i nivou obrazovanja (gdje postoji odgovarajući podatak)

Studija	Dob	TMT	Nivo obrazovanja	
			< 12 godina	12 i više godina
Tombaugh (2004)	18-24	TMT-A		22.9
		TMT-B		49.0
	35-44	TMT-A		28.5
		TMT-B		58.5
	55-59	TMT-A	35.1	31.7
		TMT-B	78.8	68.7
	75-79	TMT-A	50.8	41.7
		TMT-B	130.6	100.7
Brissos et al. (2011)	20-62	TMT-A		38.0
		TMT-B		84.6

Davidson et al. (2008)	30-69	TMT-A	27.1
		TMT-B	53.4
Klemm et al. (2006)	12-21	TMT-A	27.8
		TMT-B	63.0
Mahurin et al. (2006)	31.0* (8.6)	TMT-A	25.2
		TMT-B	55.7
Kim et al. (2016)	61.3 (6.6)	TMT-A	41.6
		TMT-B	89.5

*Usljed nepostojanja podatka o rasponu, prikazane su aritmetička sredina i standardna devijacija (u zagradi)

SHIZOFRENJA I REZULTATI NA TMT-U

Shizofrenija je nerijetko praćena nekim od kognitivnih deficita, koji, dakako, mogu nastati i kao rezultat starenja, te komorbidnih stanja. Ovi deficiti obično se vežu za disfunkciju prefrontalnog korteksa (Harrison, 2005). Takođe, grafomotorne i slične funkcije, koje dolaze do izražaja na TMT-u, mogu biti narušene kao posljedica uzimanja određenih antipsihotika (npr. haloperidola i hlorpromazina), a u sklopu više ili manje izraženog ekstrapiramidnog sindroma.

U meta-analizi koju su proveli Laere, Tee i Tanga (2018) analizirani su dostupni radovi o performansama osoba sa dijagnozom shizofrenije na oba dijela TMT-a, objavljeni u periodu od 1985. do 2017. godine. Rezultati pokazuju da ove osobe postižu statistički značajno lošije rezultate na oba dijela ovog testa, u odnosu na mentalno zdrave ispitanike. S druge strane, aktuelno korištenje psihoaktivnih supstanci, vrsta liječenja (ambulantno vs. hospitalno), trajanje bolesti i nivo obrazovanja nisu bili statistički značajno povezani sa skorovima na TMT-u. Studija koju su proveli Bhatia, Garg, Pogue-Geile, Nimgaonkar i Deshpande (2009) u Indiji nije rezultirala statistički značajnim razlikama u vremenu potrebnom za dovršavanje TMT-A kod osoba sa dijagnozom shizofrenije i mentalno zdravih ispitanika, dok su dobijene statistički značajne razlike u skorovima ove dvije grupe postignutim na TMT-B. Dodatno, utvrđeno je da doživljavanje auditivnih halucinacija i starija životna dob doprinose slabijim rezultatima na oba dijela testa. U jednoj brazilskoj studiji, dobijene su statistički značajne razlike na oba dijela testa u korist osoba sa dijagnozom shizofrenije, kojima je, dakle, trebalo više vremena da završe test u odnosu na kontrolnu grupu (Brissos et al., 2011). Osobama sa shizofrenijom trebalo je statistički značajno više vremena da završe oba dijela

testa, u odnosu na osobe koje su imale depresiju i u odnosu na kontrolnu grupu (Mahurin et al., 2006). U tabeli 2 prikazane su aritmetičke sredine vremena (u sekundama) potrebnog za dovršavanje prvog, odnosno drugog dijela TMT-a kod osoba sa shizofrenijom.

Tabela 2. Prosječni rezultati osoba sa dijagnozom shizofrenije na TMT-u, s obzirom na nivo obrazovanja (gdje postoji ovaj podatak)

Studija	TMT	Nivo obrazovanja	
		< 12 godina	12 i više godina
Periáñez et al. (2007)	TMT-A	41.4	40.6
	TMT-B	112.5	84.0
Brissos et al. (2011)	TMT-A		78.0
	TMT-B		224.5
Mahurin et al. (2006)	TMT-A		25.2
	TMT-B		55.7

Klemm i saradnici (2006) su dobili statistički značajne razlike u uratku na oba dijela testa između djece, braće i sestara osoba kojima je dijagnosticirana shizofrenija s jedne i kontrolne grupe s druge strane.

Kvalitativnim razlikama u samom izvođenju TMT-a bavili su se Goldstein i Neuringer (1966). Autori su ispitivali diskriminativnu valjanost TMT-a, upoređujući osobe sa dijagnozom shizofrenije sa osobama kod kojih su utvrđeni znaci organskog oštećenja mozga. Rezultati su pokazali da ispitanici u prvoj grupi obično dovršavaju test bez pogreški, povezuju brojeve i slova u skladu sa nelogičnim obrascima ili odustaju od testa. S druge strane, osobe sa moždanim oštećenjima pokazuju slabiju kognitivnu fleksibilnost i češće imaju problema da slijede instrukciju o rješavanju testa koji se sastoji u promjeni tzv. *alternirajućeg niza* (kakav je u ovom testu povezivanje slova sa brojevima).

TRAUMATSKA POVREDA MOZGA I REZULTATI NA TMT-U

Traumatska povreda mozga (engl. *traumatic brain injury – TBI*) može rezultirati nekim oblikom kognitivne disfunkcije i, posljedično, dužim vremenom utrošenim za izvršavanje aktivnosti na TMT-u. Traumatske povrede mozga obično se dijele na blage, umjerene i ozbiljne, pri čemu na prve otpada 75-90% slučajeva (Prince i Bruhns, 2017). Druga podjela je na

zatvorene (nepenetrirajuće) i otvorene (penetrirajuće), pri kojima dolazi do probijanja lobanje i tvrde moždane ovojnice (npr. Blennow et al., 2016).

Pojedincima koji su imali TBI treba statistički značajno više vremena da dovrše TMT u odnosu na ispitanike bez TBI (Caeyenberghs et al., 2012). U jednom američkom istraživanju u kojem je učestvovala 571 osoba sa TBI, utvrđeno je da TMT omogućava 93% tačnih klasifikacija u slučaju blage povrede, ali samo 50% tačnih klasifikacija kod umjerenih i ozbiljnih povreda ovog tipa (Lange, Iverson, Zakrzewski, Ethel-King i Franzen, 2005). Razlike među ispitivanim grupama bile su statistički značajne kada se uzme u obzir vrijeme potrebno za svaki dio TMT-a, što nije dobijeno u slučaju pogreški napravljenih na oba dijela testa. Pored toga, veličine efekata bile su nešto veće u slučaju TMT-B. U jednoj studiji provedenoj u Brazilu, Fonseca i saradnici (2012) dobili su da osobe sa TBI prave statistički značajno više pogreški od kontrolne grupe na TMT-B, dok to nije bio slučaj na TMT-A. Omjer vremena potrebnog za dovršavanje dijela B i A bio je veći u grupi osoba sa TBI, međutim, dobijena razlika nije dostigla nivo statističke značajnosti. U tabeli 3 prikazano je prosječno vrijeme dovršavanja TMT-A i TMT-B kod pojedinaca sa TBI, utvrđeno u dvije relevantne studije.

Tabela 3. *Prosječno vrijeme (u sekundama) potrebno za dovršavanje TMT-a kod osoba sa TBI, a s obzirom na nivo obrazovanja (gdje je prikazan ovaj podatak)*

Studija	TMT	Nivo obrazovanja	
		< 12 godina	12 i više godina
Periáñez et al. (2007)	TMT-A	82.8	63.4
	TMT-B	218.0	145.4
Lange et al. (2005)	TMT-A	31.0 – 50.8*	
	TMT-B	82.4 – 154.7	

*od blage povrede bez komplikacija (prva vrijednost) do umjerene/ozbiljne povrede mozga (druga vrijednost)

I primjenom C-TMT-a, utvrđeno je da osobama sa TBI treba više vremena za dovršavanje TMT-a, u uporedbi sa kontrolnom grupom (Woods et al., 2015). Na C-TMT-B, vrijeme koje otpada na stanku/zaustavljanje i pogrešne poteze je nešto više od jedne trećine ukupnog vremena koje im je potrebno da dovrše ovaj dio testa. Navedeni udio u ukupnom vremenu je nešto manji od jedne trećine na prvom dijelu testa.

U studiji koju su proveli Armstrong, Allen, Donohue i Mayfield (2008) dobijeno je da na Sveobuhvatnom TMT-u adolescenti koji su doživjeli TBI u prosjeku postižu rezultate koji su za oko dvije standardne devijacije slabiji od

rezultata u kontrolnoj grupi. Ovaj trend dobijen je ne samo za kompozitne rezultate, već i za skorove na svakom od pet dijelova ove forme TMT-a.

DISKUSIJA

S vremenom, *TMT* je evoluirao u pogledu formi i načina zadavanja, te je danas možda ispravnije govoriti o *testovima pravljenja traga*. U ovom radu bavili smo se njegovom klasičnom formom, odnosno, korelatima skorova na TMT-u i diskriminativnošću ovog testa.

Od sociodemografskih karakteristika subjekata, utvrđeno je da sa rezultatom na TMT-u u prvom redu koreliraju dob i nivo obrazovanja. Naime, starijim subjektima i onima sa nižim nivoom obrazovanja potrebno je više vremena za dovršavanje TMT-a. Rezultati istraživanja polnih razlika nisu jednoznačni, premda muškarcima treba nešto manje vremena da dovrše TMT-B.

TMT može razlikovati mentalno zdrave ispitanike od osoba kojima je dijagnosticirana shizofrenija, pri čemu druga grupa ispitanika, očekivano, postiže lošije rezultate na testu. Test je diskriminativan i u pogledu postojanja, odnosno nepostojanja traumatske povrede mozga. Takođe, više vremena za dovršavanje TMT-a potrebno je osobama sa težim oblicima TBI u odnosu na one koji su doživjeli blažu povredu mozga, bez komplikacija. U literaturi se može pronaći i podatak o zadovoljavajućoj diskriminativnosti ovog testa prilikom komparacije osoba nakon operacije tumora frontalnih režnjeva mozga i onih kod kojih nije detektovan tumor mozga (npr. Davidson et al., 2008), kao i osoba sa dijagnozom depresivnog poremećaja upoređenih sa mentalno zdravim osobama (npr. Mahurin et al., 2006). Očekivano, pojedinci kojima je dijagnosticiran neki oblik depresivnog poremećaja imali su lošiji uradak. Osobe sa blagim kognitivnim poremećajem (engl. *mild cognitive deficit – MCI*) takođe postižu slabije rezultate na ovom testu, u odnosu na ispitanike iz zdrave populacije (npr. Kim et al., 2016). I pojedincima s dijagnozom iz spektra neurodegenerativnih bolesti potrebno je više vremena za dovršavanje TMT-a. Na primjer, osobe s dijagnozom Alzheimerove bolesti (AD) dovršavaju TMT-B u prosjeku za gotovo 190 sekundi (Kang et al., 2019), a *cut-off* skor koji omogućava uspješnu distinkciju u pogledu kognitivnog deficita osoba sa Parkinsonovom bolešću (PD) i ljudi bez neuroloških deficita bio je, po jednoj studiji, 103 sekunde na TMT-A i 297.5 sekundi na TMT-B (Olchik et al., 2017).

Vrijeme potrebno za dovršavanje TMT-a u umjerenim je do visokim korelacijama sa: verbalnim razumijevanjem, perceptivnim rezonovanjem, kapacitetom radne memorije, brzinom procesiranja informacija i opštim intelektualnim sposobnostima (Gontkovsky i Ryan, 2014). Pri tome, korelacije su veće za TMT-B. Studija u kojoj su dobijeni ovi rezultati provedena je sa osobama kojima je dijagnosticirana multipla skleroza (MS), a korelati TMT-a derivirani su iz četvrte revizije *Wechslerovog testa inteligencije za odrasle* (WAIS, Wechsler, 2008). U studiji provedenoj u Škotskoj sa 587 ispitanika, brzina procesiranja i generalni faktor inteligencije (*g*) značajno su korelirali sa vremenom potrebnim za dovršavanje TMT-B (MacPherson, Allerhand, Cox i Deary, 2019). Dakle, rezultat na TMT-u može biti indikator kako specifičnih kognitivnih sposobnosti, tako i generalne inteligencije, što treba imati u vidu prilikom interpretacije skorova na ovom testu. Zapravo, uporedba premorbidnog intelektualnog funkcionisanja sa rezultatom nekog subjekta na aktuelnom testiranju omogućila bi preciznije i tačnije zaključke o stepenu kognitivnog deficita, odnosno mentalne deterioracije kod ove osobe.

TMT-om se može steći uvid kako u stanje egzekutivnih funkcija, tako i vizuospacijalnih, te motoričkih funkcija subjekta. Kada je riječ o egzekutivnim funkcijama, primarno se ispituje disfunkcija PFC-a, ali treba imati na umu da uradak na TMT-u može biti indikator očuvanosti ili oštećenja vizuomotoričkih funkcija, kao i globalnog kognitivnog funkcionisanja pojedinca. Dakle, TMT-om je moguće procijeniti i funkcionisanje, odnosno očuvanost drugih dijelova mozga. Primjer je istraživanje koje je sprovedla MacPherson sa saradnicima (2017). U ovoj studiji, otkriveno je da je neuroanatomski supstrat slabijih rezultata na TMT-B tanja moždana kora u frontalnom i temporalnom lobusu, donjem parijetalnom lobulusu kao i u lateralnoj Silvijevoj fisuri. Kognitivni deficiti povezani sa lezijama malog mozga takođe bi se mogli odraziti na rezultate na TMT-u. Dužina vremena potrebnog za dovršavanje TMT-a pozitivno korelira sa veličinom lezije i ozbiljnošću ataksije kod osoba sa povredama cerebeluma (Bolceková et al., 2017). Funkcionalnom magnetnom rezonancom (fMRI) otkriveno je da se prilikom izvođenja aktivnosti na TMT-u aktiviraju ne samo sva četiri režnja mozga, već i insula, te bazalne ganglije (Talwar et al., 2020).

Važno je podvući da, prilikom neuropsihološke procjene koja uključuje primjenu ovog testa, nije dovoljno uzeti u obzir samo vrijeme potrebno za dovršavanje prvog, odnosno drugog dijela TMT-a. Potrebno je, naime, obratiti pažnju i na način rješavanja TMT-a (pogreške, zastajkivanje, podizanje olovke

s papira), što takođe može imati klinički značaj. Dakle, kombinacija kvantitativnog i kvalitativnog pristupa može maksimizirati količinu klinički relevantnih informacija dobijenih primjenom ovog testa.

TMT se može koristiti i prilikom procjene obnavljanja kognitivnih funkcija tokom perioda rehabilitacije (npr. nakon povrede mozga). Međutim, treba imati u vidu da efekat vježbe može dovesti do poboljšanja skorova na testu, što može zamaskirati stvarni nivo kognitivnih sposobnosti pojedinca.

Posebnu pažnju treba obratiti na osobe koje zabušavaju prilikom primjene TMT-a (npr. O'Bryant, Hilsabeck, Fisher i McCaffrey, 2003). Tendenciju ka simulaciji treba, naravno, potvrditi i na drugim testovima, te uzimajući u obzir prethodno iskustvo subjekta u testnim situacijama, ali i opšti utisak kliničara o njemu. Ovdje značajnu ulogu igra i kliničko iskustvo ispitivača u vezi sa testnim ponašanjem simulanata.

Na našem govornom području, TMT-B bi trebalo zadavati tako da umjesto engleskog alfabeta koristimo abecedu ili azbuku našeg jezika. Primjena engleske verzije drugog dijela testa može artifičijelno povećati vrijeme potrebno za njegovo dovršavanje, budući da subjekti mogu tražiti neko slovo našeg pisma kojeg nema u alfabetu engleskog jezika (npr. "Č" ili "Đ").

Naravno, da bi se stekao uvid u pravo stanje, odnosno funkcionalnost svakog subjekta, potrebno je koristiti multimetodski pristup. Drugim riječima, TMT sam po sebi nije dovoljan za iznošenje definitivnih zaključaka. Treba imati u vidu i da ovaj test spada u skrining tehnike, čija je funkcija preliminarno trijažiranje, odnosno sticanje inicijalnog uvida u neuropsihološki status subjekta.

REFERENCE

- Ardila, A. (2018). Is intelligence equivalent to executive functions? *Psicothema*, 30, 159-164. doi:10.7334/psicothema2017.329
- Armstrong, C. M., Allen, D. N., Donohue, B. i Mayfield, J. (2008). Sensitivity of the comprehensive trail making test to traumatic brain injury in adolescents. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 23, 351-358. <https://doi.org/10.1016/j.acn.2007.11.004>
- Bhatia, T., Garg, K., Pogue-Geile, M., Nimgaonkar, V. L. i Deshpande, S. N. (2009). Executive functions and cognitive deficits in schizophrenia: comparisons between probands, parents and controls in India. *Journal of Postgraduate Medicine*, 55(1), 3-7.

- Blennow, K., Brody, D. L., Kochanek, P. M., Levin, H., McKee, A., Ribbers, G. M., Yaffe, K. i Zetterberg, H. (2016). Traumatic brain injuries. *Nature Reviews: Disease Primers*, 2, 1-19.
<https://doi.org/10.4103/0022-3859.43546>
- Bolceková, E., Mojzeš, M., Van Tran, Q., Kukal, J., Ostrý, S., Kulišťák, P. i Rusina, R. (2017). Cognitive impairment in cerebellar lesions: A logit model based on neuropsychological testing. *Cerebellum & Ataxias*, 4, 13- 23. <https://doi.org/10.1186/s40673-017-0071-9>
- Brissos, S., Dias, V. V., Soeiro-de-Souza, M. G., Balanzá-Martinez, V. i Kapczinski, F. (2011). The impact of a history of psychotic symptoms on cognitive function in euthymic bipolar patients: a comparison with schizophrenic patients and healthy controls. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 33, 353-361.
- Carey, J. R., Bogard, C. L., King, B. A. i Suman, V. J. (1994). Finger-movement tracking scores in healthy subjects. *Perceptual and Motor Skills*, 79, 563–576.
- Caeyenberghs, K., Leemans, A., Leunissen, I., Gooijers, J., Michiels, K., Sunaert, S. i Swinnen, S. P. (2012). Altered structural networks and executive deficits in traumatic brain injury patients. *Brain Structure and Function*, 219(1), 193-209. doi:10.1007/s00429-012-0494-2
- Chahine, J. A., Rammal, S., Fares, Y. i Abbas, L. A. (2019). Trail Making Test: normative data for the Lebanese adult population. *The Clinical Neuropsychologist*, 33, 1-14.
<https://doi.org/10.1080/13854046.2019.1701710>
- Davidson, P. S., Gao, F. Q., Mason, W. P., Winocur, G. i Anderson, N. D. (2007). Verbal fluency, Trail Making, and Wisconsin Card Sorting Test performance following right frontal lobe tumor resection. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 30(1), 18-32.
<http://dx.doi.org/10.1080/13803390601161166>
- Diamond, A. (2014). Understanding executive functions: What helps or hinders them and how executive functions and language development mutually support one another. *Perspectives on Language and Literacy*, 40, 7-11.
- Fonseca, R. P., Zimmermann, N., Cotrena, C., Cardoso, C., Kristensen, C. H. i Grassi-Oliveira, R. (2012). Neuropsychological assessment of executive functions in traumatic brain injury: hot and cold components. *Psychology and Neuroscience*, 5(2), 183-190.

doi: 10.3922/j.psns.2012.2.08

Goldstein, G i Neuringer, C. (1966). Schizophrenic and organic signs on the Trail Making Test. *Perceptual and Motor Skills*, 22(2), 347-350. <https://doi.org/10.2466/pms.1966.22.2.347>

Gontkovsky, S. T. i Ryan, J. J. (2014). Influence of WAIS-IV intelligence in the interpretation of Trail Making Test performances in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. *International Journal of Medical and Biological Frontiers*, 20(1), 1-12.

Hamdan, A. C. i Hamdan, E. M. (2009). Effects of age and education level on the Trail Making Test in a healthy Brazilian sample. *Psychology Neuroscience*, 2(2), 199-203. doi: 10.3922/j.psns.2009.2.012

Harrison P. (2005). Neuropathology of schizophrenia. *Psychiatry*, 4, 18–21.

Kang, S. H., Park, Y. H., Lee, D., Kim, J.P., Chin, J., Ahn, Y., Park, S. B., Kim, H. J., Jang, H., Jung, Y. H., Kim, J., Lee, J., Kim, J.S., Cheon, B. K., Hahn, A., Lee, H., Na, D. L., Kim, Y. J. i Seo, S. W. (2019). The cortical neuroanatomy related to specific neuropsychological deficits in Alzheimer's continuum. *Dementia and Neurocognitive Disorders*. 18(3), 77-95.

<https://doi.org/10.12779/dnd.2019.18.3.77>

Kim, K., Jang, J. W., Baek, M. J. i Kim, S. Y. (2016). A comparison of three types of Trail Making Test in the Korean elderly: Higher completion rate of Trail Making Test-Black and White for mild cognitive impairment. *Journal of Alzheimer Disease and Parkinsonism*, 6, 239-245. doi: 10.4172/2161-0460.1000239

Klemm, S., Schmidt, B., Knappe, S. i Blanz, B. (2006). Impaired working speed and executive functions as frontal lobe dysfunctions in young first-degree relatives of schizophrenic patients. *European Child and Adolescent Psychiatry*, 15, 400-408. doi:10.1007/s00787-006-0547-2

Laere, E., Tee, S. F. i Tang, P. Y. (2018). Assessment of cognition in schizophrenia using Trail Making Test: A Meta-Analysis. *Psychiatry Investigation*, 15(10), 945–955.

<https://doi.org/10.30773/pi.2018.07.22>

Lange, R. T., Iverson, G. L., Zakrzewski, M. J., Ethel-King, P. E. i Franzen, M. D. (2005). Interpreting the Trail Making Test following traumatic brain injury: Comparison of traditional time scores and derived indices. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 27, 897-906. <https://doi.org/10.1080/1380339049091290>

- Llinàs-Reglà, J., Vilalta-Franch, J., López-Pousa, S., Calvó-Perxas, L., Torrents Rodas, D. i Garre-Olmo, J. (2017). The Trail Making Test: Association with other neuropsychological measures and normative values for adults aged 55 years and older from a Spanish-speaking population-based sample. *Assessment*, 24(2), 183–196.
<https://doi.org/10.1177/1073191115602552>
- MacPherson, S. E., Cox, S. R., Dickie, D. A., Karama, S., Starr, J. M., Evans, A. C., Bastin, M. E., Wardlaw, J. M. i Deary, I. J. (2017). Processing speed and the relationship between Trail Making Test-B performance, cortical thinning and white matter microstructure in older adults. *Cortex*, 95, 92-103. <https://doi.org/10.1016/j.cortex.2017.07.021>
- Mahurin, R. K., Velligan, D. I., Hazleton, B., Davis, J. M., Eckert, S. i Miller, A. L. (2006). Trail Making Test errors and executive function in schizophrenia and depression. *The Clinical Neuropsychologist*, 20(2), 271-288. doi: 10.1080/13854040590947498
- Olchik, M. R., Ghisi, M., Freiry, A. M., Ayres, A., Schuh, A. F. S., Rieder, C. R. d. M. i Teixeira, A. R. (2017). Comparison Trail Making Test between individuals with Parkinson's disease and health controls: Suggestions of cutoff point. *Psychology & Neuroscience*, 10(1), 77–82. <https://doi.org/10.1037/pne0000076>
- O'Bryant, S. E., Hilsabeck, R. C., Fisher, J. M. i McCaffrey, R. J. (2003). Utility of the trail making test in the assessment of malingering in a sample of mild traumatic brain injury litigants. *The Clinical Neuropsychologist*, 17(1), 69-74. doi:10.1076/clin.17.1.69.15624
- Periáñez, J. A., Ríos-Lago, M., Rodríguez-Sánchez, J. M., Adrover-Roig, D., Sánchez-Cubillo, I., Crespo-Facorro, B., Quemada, J. I. i Barceló, F. (2007). Trail Making Test in traumatic brain injury, schizophrenia, and normal ageing: sample comparisons and normative data. *Archives of clinical neuropsychology : the official journal of the National Academy of Neuropsychologists*, 22(4), 433–447.
<https://doi.org/10.1016/j.acn.2007.01.022>
- MacPherson, S. E., Allerhand, M., Cox, S. R. i Deary, I. J. (2019). Individual differences in cognitive processes underlying Trail Making Test-B performance in old age: The Lothian Birth Cohort 1936. *Intelligence*, 75, 23-32. <https://doi.org/10.1016/j.intell.2019.04.001>
- Plotek, W., Łyskawa, W., Kluzik, A., Grześkowiak, M., Podlewski, R., Żaba, Z. i Drobnik, L. (2014). Evaluation of the Trail Making Test and

- interval timing as measures of cognition in healthy adults: comparisons by age, education, and gender. *Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research*, 20, 173–181. <https://doi.org/10.12659/MSM.889776>
- Prince, C. i Bruhns, M. E. (2017). Evaluation and treatment of mild traumatic brain injury: the role of neuropsychology. *Brain Science*, 7, 105. doi:10.3390/brainsci7080105
- Reitan, R. M. (1958). Validity of the Trail Making test as an indicator of organic brain damage. *Perceptual and Motor Skills*, 8, 271-276. <https://doi.org/10.2466/pms.1958.8.3.271>
- Reitan, R. M. i Wolfson, D. (1992). *Neuropsychological evaluation of older children*. Tucson, AZ: Neuropsychology Press.
- Reynolds, C. R. (2002). *Comprehensive Trail Making Test: Examiner's manual*. Austin, TX: PRO-ED.
- Ricker J. H. i Axelrod B. N. (1994). Analysis of an oral paradigm for the Trail Making Test. *Assessment*. 1(1), 51-55.
- Talwar, N., Churchill, N. W., Hird, M. A., Tam, F., Graham, S. J. i Schweizer, T. A. (2020). Functional magnetic resonance imaging of the trail making test in older adults. *PLOS ONE*, 15(5), e0232469, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232469>
- Tombaugh, T. N. (2004). Trail Making Test A and B: Normative data stratified by age and education. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 19(2), 203-214. [https://doi.org/10.1016/S0887-6177\(03\)00039-8](https://doi.org/10.1016/S0887-6177(03)00039-8)
- Türkeş, N., Can, H., Kurt, M. i Elmastaş Dikeç, B. (2015). İz Sürme Testinin 20-49 Yaş Aralığında Türkiye İçin Norm Belirleme Çalışması [A Study to Determine the Norms for the Trail Making Test For the Age Range of 20-49 in Turkey]. *Türk psikiyatri dergisi – Turkish Journal of Psychiatry*, 26(3), 189–196.
- Wechsler, D. (2008). *WAIS-IV administration and scoring manual*. San Antonio, TX: Pearson.
- Woods, D. L., Wyma, J. M., Herron, T. J. i Yund, E. W. (2015). The effects of aging, malingering, and traumatic brain injury on computerized Trail-Making Test performance. *PLOS ONE* 10(6): e0124345. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0124345>

SOME CORRELATES AND DISCRIMINANT POWER OF THE TRAIL MAKING TEST

Abstract

The Trail Making Test (TMT) is a widely available and easily applicable neuropsychological tool consisting of two parts – TMT-A and TMT-B. The second part of the test is more cognitively demanding than the first one, and it takes more time to complete. The result of this test is a reflection of executive and related functions, and lower scores are primarily a reflection of the brain's prefrontal cortex dysfunction. In addition to the original, other forms of the test are available: the Computerized TMT, a form for older children, Comprehensive form of TMT, and Oral TMT. The research findings show that older subjects and people with lower levels of education need more time to complete this test. Likewise, the time spent on TMT is, compared to the healthy population, longer in the population diagnosed with schizophrenia, and even longer in individuals who have experienced a traumatic brain injury. The existence of some other psychiatric as well as neurological disorders is reflected in the score achieved on TMT (e.g. depressive disorder, mild cognitive impairment, Alzheimer's type dementia, anterior lobe tumors). The application of TMT in our country was discussed, as well as the necessity of applying not only a quantitative, but also a qualitative approach when interpreting subjects' performance on this test. Finally, some limitations to the application of TMT were highlighted.

Keywords: Trail Making Test (TMT), cognitive screening, executive functions, schizophrenia, traumatic brain injury (TBI), clinical neuropsychology